

Dossiê: Educação Integral, diálogos e experiências na formação docente

Organizadores

Profa. Dra. Cláudia Maria Costa Dias (UNED/UNIR – Espanha)
Profa. Dra. Valeska Guimarães Rezende da Cunha (UNIUBE)
Doutorando Diovane de César Resende Ribeiro (PPGE-UFTM/PMU)

Às leitoras e aos leitores deste dossiê,

Mais do que reuniões de artigos, para este dossiê apresentamos trabalhos – revisados e ampliados – compartilhados durante a edição do II Congresso Brasileiro de Educação Integral/IV Seminário Mineiro de Educação Integral. O evento, que teve como tema *Educação Integral, diálogos e complexidades: ações potencializadoras e experiências sobre a prática docente* se propôs a valorizar o protagonismo dos profissionais da Educação, em especial os professores.

Enquanto organizadores, temos como objetivo valorizar, neste número, as experiências dos profissionais capazes de potencializar um processo educacional que estimule a formação integral de nossos estudantes/sujeito, respeitando suas diferenças e complexidades.

Ao compor este número, ampliamos o nosso universo quanto a formação e a compreendemos para além das graduações e pós-graduações (*lato ou stricto sensu*). A formação ocorre, também, no cotidiano dos processos educativos; no dia a dia dos profissionais da Educação; durante os momentos de lazer em que podemos apreender e aprender novas possibilidades que possam contribuir com o desenvolvimento integral do outro. Estes profissionais são sujeitos integrais, produtos e produtores de conhecimentos emergentes da prática diária, construídos por meio de suas experiências.

O relato de experiência de Najla Cristina Sousa Magalhães (SEE-MA), Nadja Regina Sousa Magalhães (IFPR-Irati) e Marcos José Soares de Sousa (NEABI-Umirim/CE) aborda uma experiência com estudantes da Educação Básica, tendo como subsídio a Lei 10.639/2003. Apresentam, a partir de subsídios teóricos, possibilidades para o desenvolvimento de trabalhos dentro da sala de aula.

No artigo escrito por Marta Soares da Silva (UFSCar) e Cláudia Maria Costa Dias (UNED/UNIR – Espanha) é apresentada parte da pesquisa desenvolvida durante um

DIAS, C. M. C, CUNHA, V. G. R., RIBEIRO, D. C. R.

curso de mestrado. No trabalho, propuseram responder como é possível promover a liberdade de expressão como pessoas em momento de egresso do sistema prisional, os quais frequentam o Programa de Inclusão Social de Egressos do Sistema Prisional – PrEsp, do município de Uberaba/MG. O material empírico da pesquisa relatada foi construído por meio de oficinas mediadas com colaboradores que abordaram a construção de um jornal.

O texto escrito por Marineide de Oliveira Gomes (UNIMES), Janaína da Silva Lamas (SEDUC- Santos (SP)) e Marcia Calçada Kohatsu (SEDUC- Santos (SP)) apresenta os resultados de uma pesquisa-extensão universitária, cujo propósito é colaborar com a constituição de territórios educativos na região da Baixada Santista (SP). O artigo relata o trabalho desenvolvido por meio de reuniões formativas, envolvendo equipes gestoras das escolas e rodas de conversa online com professores, educadores, crianças, famílias e representantes dos territórios locais.

Por meio de uma pesquisa desenvolvida junto a adolescentes em situação de privação de liberdade, Monica Silva da Silva Araújo (GPESPI–UEPA/SEDUC-PA) e João Gomes Tavares Neto (GPESPI–UEPA/SEDUC-PA) relatam em seu artigo as possíveis contribuições do letramento crítico para o desenvolvimento integral dos sujeitos. A pesquisa teve como *locus* uma instituição socioeducativa localizada na Região Metropolitana de Belém/PA.

Por fim, Thiago Riccioppo (PMU-SEME/MUZE) e Pedro Dias Mangolini Neves (PMU-SEMED) apresentam a experiência de formação desenvolvida por eles na Secretaria de Educação de Uberaba, oferecida pelo Departamento de Formação Profissional/Casa do Educador Professora Dedê Praias, destinada aos profissionais da Educação da Rede Municipal de Ensino. A ação formativa visou valorizar os diferentes espaços/patrimônios que compõem o Projeto Geoparque, o qual busca a chancela da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) para compor a Rede Mundial de Geoparques.

Agradecemos à equipe editorial desta revista pelo apoio incomensurável quanto ao processo de publicação deste dossiê, em especial à Profa. Dra. Marinalva Vieira Barbosa, por ter permitido a publicação deste número, de modo que possamos fortalecer em

Revista Iniciação & Formação Docente
V. 9 n. 1 – 2022
ISSN: 2359-1064

DIAS, C. M. C, CUNHA, V. G. R., RIBEIRO, D. C. R.

âmbito nacional o diálogo sobre a Educação Integral. Desejamos a todas e a todos uma excelente leitura!